

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDA LINGVOMADANIY BIRLIKLARNING AHAMIYATI

*Odilova Nafosat Shuhrat qizi,
Renessans ta’lim universiteti magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilini o‘qitish jarayonida lingvomadaniy birliklarning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi, milliy mentalitetning tilda aks etishi hamda dars jarayonida frazeologizmlar, maqollar va paremiyalardan foydalanishning metodik afzalliklari tahlil qilingan. Maqola til o‘rganuvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda madaniy kontekstning zarurligini ilmiy asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, lingvomadaniy birlik, milliy manzara, frazeologizm, maqol, etiket, muloqot, mentalitet, kognitiv tilshunoslik.

Abstract. This article highlights the role and significance of linguocultural units in the process of teaching the Uzbek language. It examines the interrelationship between language and culture, the reflection of national mentality in language, and analyzes the methodological advantages of using phraseological units, proverbs, and paremias in classroom practice. The study also provides a scientific justification for the importance of cultural context in developing learners’ communicative competence.

Keywords: Linguoculturology, linguocultural unit, national worldview, phraseologism, proverb, etiquette, communication, mentality, cognitive linguistics.

Bugungi globallashuv davrida tillarni o‘rganish shunchaki lug‘at boyligini oshirish yoki grammatik qoidalarni yodlashdan iborat emas. Til – millatning ko‘zgusi, uning tarixi, turmush tarzi va dunyoqarashini aks ettiruvchi murakkab tizimdir. O‘zbek tilini davlat tili sifatida hamda xorijiy til sifatida o‘qitishda lingvomadaniy yondashuv alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Lingvomadaniy birliklar – bu tilda o‘z aksini topgan madaniy ma’lumotlarni tashuvchi vositalardir. Ular orqali talaba yoki o‘quvchi nafaqat gapirishni, balki o‘zbek xalqining ruhini his qilishni, uning qadriyatlarini tushunishni o‘rganadi. Tilshunoslikda “Har bir til – bu dunyoni ko‘rishning o‘ziga xos usuli” degan tamoyil mavjud. O‘zbek tili o‘zining boy imkoniyatlari bilan o‘zbek xalqining mehmondo‘stligi, andishasi, oilaga bo‘lgan hurmati kabi jihatlarini ifodalaydi.

Lingvomadaniy birliklarga quyidagilar kiradi:

1. Frazeologizmlar (iboralar): Masalan, “og‘zi qulog‘ida”, “ko‘ngli ochiq”, “burni osmonda”, “to‘nini teskari kiymoq”;
2. Maqol va matallar: yunus daqqidan qolgan, yaxshiga yondash, yomondan qoch;

3. Realiyalar: Milliy taomlar (sumalak, palov), kiyimlar (atlas, do‘ppi), cholg‘u asboblari;

4. Nutqiy etiket birliklari: “Assalomu alaykum”, “Keling, qadamlariga hasanoat”, “Siz”, “Xush kelibsiz”, “Oling, oling:”

O‘zbek tilini o‘qitish jarayonida lingvomadaniy birliklarning bir necha muhim vazifalar bor. Masalan,

1. Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish

O‘quvchi so‘zlarni bilsa-da, ularni qayerda va qaysi vaziyatda ishlatishni bilmasligi mumkin. Masalan, o‘zbek madaniyatida yoshi kattalarga “Siz” deb murojaat qilish shunchaki grammatik shakl emas, balki chuqur hurmat ramzidir. Lingvomadaniy birliklar muloqotning tabiiy va samarali bo‘lishini ta‘minlaydi.

2. Dunyoning lisoniy manzarasini tushunish

Har bir millat dunyoni o‘z prizmasi orqali ko‘radi. O‘zbek xalqi uchun “non” muqaddas hisoblanadi. Darsda “Nonni yerga qo‘yma”, “Non – aziz” kabi tushunchalarni o‘rgatish orqali o‘quvchida nafaqat til, balki milliy etika haqida tasavvur shakllanadi.

3. Motivatsiyani oshirish

Quruq grammatikadan ko‘ra, qiziqarli afsonalar, iboralar tarixi yoki milliy an‘analar bilan bog‘liq bo‘lgan darslar o‘quvchining qiziqishini orttiradi. Masalan, “beshik to‘yi” yoki “kelin salom” marosimlari orqali ishlatiladigan til birliklari darsni jonlantiradi.

Biz taqiqotimiz jarayonida lingvomadaniy birliklarni o‘rgatishning quyidagi bosqichlari taklif etiladi:

Ma‘noni tushuntirish: So‘z yoki iboraning lug‘aviy ma‘nosini tushuntirish.

Etimologik sharh: Iboraning kelib chiqish tarixini so‘zlab berish (Masalan, “To‘ni tushov bo‘lmoq”).

Qiyosiy tahlil: O‘quvchining ona tili bilan o‘zbek tilidagi o‘xshash yoki farqli jihatlarni solishtirish.

Vaziyatli mashqlar: Berilgan iborani ma‘lum bir muloqot vaziyatida qo‘llash.

Masalan: “Oshga marhamat!” jumlasini shunchaki ovqatga taklif emas, balki o‘zbekona samimiylilik ifodasidir. Buni tushunmaslik madaniy muloqotda uzilishga olib kelishi mumkin

Xorijliklar yoki boshqa millat vakillari o‘zbek tilini o‘rganayotganda ko‘pincha “madaniy shok”ka duch kelishadi. Masalan, “Keling, choy ichamiz” deganda, mezbon haqiqatan ham choy ichishni nazarda tutmasligi, shunchaki xushmuomalalik qilayotgan bo‘lishi mumkin. O‘qituvchi darsda mana shunday implitsit (yashirin) ma‘nolarni ochib berishi shart.

Lingvomadaniy birliklar o‘quvchiga tilning “ichki qatlamiga” kirishga yordam beradi. Bu esa o‘z navbatida tillararo to‘siqlarni olib tashlaydi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tilini o‘qitishda lingvomadaniy birliklardan foydalanish ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu shunchaki til o‘rgatish emas, balki shaxsni madaniyatlararo muloqotga tayyorlashdir.

Lingvomadaniy birliklarni o‘rganish orqali o‘quvchi tilning estetik go‘zalligini his qiladi, O‘zbek millatining qadriyatlarini hurmat qilishni o‘rganadi, erkin va tabiiy muloqot qilish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi, kelajakda o‘zbek tili darsliklarini tuzishda lingvokulturologik lug‘atlardan ko‘proq foydalanish va dars jarayoniga multimedia vositalari orqali madaniy elementlarni olib kirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 2020 Edition.
2. ACTFL. Proficiency Guidelines. ACTFL Publications, 2012.
3. Bachman, L. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford University Press, 1990.
4. Ergasheva G. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida boshlang‘ich va o‘rta darajadagi til o‘rganuvchilarni o‘qitishning o‘ziga xosliklari// Uzm xabarlar. 2024 1/9/1 239-242.
5. Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words. – Oxford University Press, 1997.
6. Ergasheva G. Xalqaro til imtihonlari uchun standartlarning qiyosiy tahlili va o‘zbekiston ta’lim tizimiga integratsiyasi. “Sifatli ta’lim va innovatsion muammolar, yechimlar va yondashuvlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. – Guliston. 2026. – B 868-871.

ONA TILI TA’LIMIDA INTERAKTIV USULLAR YORDAMIDA TANQIDIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

*Islom Eliboyev,
Guliston davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi
E-mail: islomeliboyev47@mail.ru*

Annotatsiya. Mustaqil fikrlashni shakllantirishda birinchi shart – **talaba faol ishtirokiga asoslangan ta’lim.** O‘qituvchi ma’lumotni biryo‘la berib qo‘yish o‘rniga, talabaning o‘zini sinab ko‘rishi, fikrini ifodalashi, xatolarini tahlil qilishi va to‘g‘rilashi uchun imkon yaratishi kerak. Darslar muammoli vazifalar, loyiha ishlari, tadqiqotlar, muhokama va bahs-munozara shaklida tashkil etilishi lozim.

Kalit so‘zlar: ta’lim, motivatsiya va muammo, axborotni anglash va tahlil qilish, fikrni qayta ishlash va baholash, ijodiy qo‘llash va xulosa chiqarish, refleksiya va o‘z-o‘zini baholash, tanqidiy fikrlash.